

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Galvenās vadlīnijas un materiālu paraugi
izmantošanai sociālajos medijos

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS
PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS
"APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood Tool

Šajā dokumentā ir atrodami **materiāli, komunikācijas vadlīnijas, ziņojumi un resursi sociālo mediju vajadzībām**, ko zīmolu īpašnieki var izmantot, lai iesaistītu ražotājus un patērētājus ar mērķi noteikt vajadzības un prasības.

Saturs ietver:

- Galvenos sociālo mediju kanālus.
- Labākās satura publiskošanas prakses.
- Galvenie fakti un vēstījumi par īso pārtikas piegādes ķēdi.
- Atslēgvārdu un fotoattēlu paraugi sociālajiem medijiem.
- Saistītie konti.
- Atsauces.

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS
PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS
"APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

Galvenie sociālo mediju kanāli

Sociālie mediji ir interaktīvas tehnoloģijas, kas ļauj izveidot vai publiskot informāciju, idejas, intereses un citus izpausmes veidus vai dalīties ar tiem, izmantojot virtuālās kopienas un tīklus. Tālāk ir norādīti populārākie sociālo mediju kanāli Eiropā un galvenie ar tiem saistītie fakti:

- 2 miljardi lietotāju.
- 47% no lietotājiem ir vecumā virs 35 gadiem.
- Noderīgi *Business to Consumers* (B2C) attiecībās ar mērķauditoriju.

- 675 miljoni lietotāju.
- 61% no lietotājiem ir vecumā no 30 līdz 64 gadiem.
- Profesionālās attiecības.
- Paredzēts uzņēmumiem, kas darbojas *Business-to-Business* modelī.

- 2 miljardi lietotāju.
- 59% no lietotājiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
- Lielisks uzņēmumiem, kas darbojas *Business to Consumers* modelī un piedāvā vizuālus produktus vai pakalpojumus.

- 330 miljoni lietotāju.
- 35% no lietotājiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
- Iecienīts slavenību, politiķu, žurnālistu un ziņu portālu vidū.

Labākā sociālo mediju prakse: Facebook

SATURS

- Nav rakstzīmju ierobežojuma
- Multivides pielikums:
 - Attēli
 - Filmas
 - Saites

PIEEJA

Neformāls sociālo mediju kanāls ziņu publicēšanai, sludinājumu ievietošanai, kas var sasniegt plašu auditoriju. Multivides saturs parasti ir pievilcīgāks.

PADOMI

- Uzturi saziņu ar grupām, lai palielinātu uzņēmuma redzamību
- Izmanto vizuālos materiālus – attēlus, GIF, audiovizuālos materiālus
- Lieto vienkāršu un draudzīgu toni

Labākā sociālo mediju prakse: LinkedIn

SATURS

- Nav rakstzīmju ierobežojuma
- Multivides pielikums:
- Attēli
 - Filmas
 - Saites

PIEEJA

Neformāls sociālo mediju kanāls ziņu publicēšanai, sludinājumu ievietošanai, kas var sasniegt plašu auditoriju. Multivides saturs parasti ir pievilcīgāks

PADOMI

- Uzturi saziņu ar grupām, lai palielinātu sava uzņēmuma redzamību
- Izmanto vizuālos materiālus – attēlus, GIF, audiovizuālos materiālus
- Lieto vienkāršu un draudzīgu toni

Labākā sociālo mediju prakse: Instagram

SATURS

- Galvenokārt attēli
- Īss teksts
- Filmas
- Tiešraides

PIEEJA

Neformāls sociālais tīkls, kas galvenokārt ir paredzēts fotoattēlu publicēšanai. Tas ir noderīgs, ja tu reklamē vizuālos produktus/ pakalpojumus un tava mērķauditorija ir jaunākās paaudzes.

PADOMI

- Uzturi saziņu ar citiem kontiem, atzīmējot tos ar @ simbolu
- Izmanto dažas vadlīnijas, lai izveidotu konsekventu dizainu un stilu

Labākā sociālo mediju prakse: Twitter

SATURS

Teksts līdz 280 rakstzīmēm + multivides pielikumus un citētus tvīti (citu cilvēku tvīta rādīšanā savā profilā).

PIEEJA

Īsu komentāru publicēšanai, informācijas ievietošanai, kas var nekavējoties sasniegt lielu auditoriju, vai atbilstoša satura publicēšanai – lieliski piemērots tiešraides saziņai pasākumos.

PADOMI

- Izmanto # tēmturi un @ saites, lai atzīmētu attiecīgos kontus
- Lieto vizuālos materiālus – fotoattēlus, videoklipus un GIF.
- Ziņojumiem ir jābūt īsiem, kodolīgiem un saistošiem.
- Izveido Twitter sarakstus, lai klasificētu savu kontu pēc tēmas.

TOP 10 VĒSTĪJUMI PAR ĪSO PĀRTIKAS PIEGĀDES ĶĒDI (SFSC)

- 1.** SFSC priekšrocības ir **izdevīgāka cena lauksaimniekiem, svaigu un sezonas produktu pieejamība patērētājiem, mazāka ietekme uz vidi un lielāka sociālā kohēzija vietējā līmenī.**
- 2.** Patērētāji asociē **vietējos produktus ar augstākiem kvalitātes standartiem (svaigums, uzturvērtība), veselīgu uzturu, videi draudzīgākām ražošanas metodēm un mazāku oglekļa pēdas nospiedumu.**²
- 3.** Saskaņā ar Eirobarometra 2011. gada aptauju, **9 no 10 cilvēkiem piekrīt, ka produktu iegāde no vietējām saimniecībām sniedz ieguvumus.**²
- 4.** SFSC ir veids, kā **atjaunot ražotāju un patērētāju saikni un pārorientēt lauksaimniecību.**²
- 5.** Vietējās pārtikas sistēmās pārdotie produkti parasti tiek ražoti **ilgtspējīgā veidā, izmantojot mazāk tādus resursus kā, piemēram, pesticīdi, sintētiskais mēslojums, dzīvnieku barība, ūdens un enerģija.**²

TOP 10 VĒSTĪJUMI PAR ĪSO PĀRTIKAS PIEGĀDES ĶĒDI (SFSC)

6. SFSC prasa **mazāk iepakojuma** nekā lielveikali un **mazāk enerģijas** saistībā ar produktu uzglabāšanu, jo produkti ir **svaigi un sezonāli**.²
7. SFSC veicina arī sociālo **kohēziju pilsētu teritorijās**, no jauna savienojot iedzīvotājus ar pārtikas ražošanas un piegādes vietu, kā arī piegādājot **svaigus un kvalitatīvus produktus par pieņemamām cenām**.²
8. Lielākajai daļai SFSC ir raksturīga pilnīgu vai daļēju **bioloģiskās lauksaimniecības metožu** izmantošana.²
9. SFSC samazina **transportēšanas attālumu**, kas nozīmē **enerģijas ietaupījumus** un **mazāku ietekmi uz vidi**.²
10. SFPS var definēt kā piegādes ķēdes, kas saistītas ar “pārdošanu tuvumā” jeb vietēji audzētu vai ražotu pārtikas produktu piegādi vietējiem patērētājiem, starpnieku skaita samazināšana līdz minimumam un ideālā gadījumā ir tiešs kontakts starp ražotāju un patērētāju.

#WeNeedLocalFood

Tēmturis parasti tiek izmantots mikroblogošanas un fotoattēlu koplietošanas vietnēs. Tos var izmantot šādās platformās:

Izmantojot tēmturi #WeNeedLocalFood:

RAŽOTĀJI var uzzināt par patērētāju vajadzībām reāllaikā

PATĒRĒTĀJI var publicēt ziņas par savām vajadzībām un/vai sazināties ar SFSC

Citus tēmturus var izmantot labākai pozicionēšanai sociālajos medijos. Zemāk norādītie tēmturi tika iegūti vietnē best-hashtags.com:

#agrifood #agriculture #agritech #farm #agrifoodeu #farming #natural #sustainable #bioeconomy #ecological #eco #quality #organic #sustainability #farmers #consumers #ShortFoodSupplyChain #SFSC #naturefood #vegan #heathyfood #organicfood #vegetarian #plantbased #bio #ecofriendly

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Tālāk ir sniegti daži sociālo mediju publikāciju piemēri **Facebook** vietnē!

Vai esat apsvēris iemeslus, kāpēc mums ir nepieciešama vietējā pārtika #WeNeedLocalFood ?

Saskaņā ar Eirobarometra aptauju patērētājiem vietējie produkti asociējas ar augstākiem kvalitātes standartiem, piemēram, svaigumu, uzturvērtību un citām priekšrocībām...

Patiesībā produktus, kas iegūti no #ShortFoodSupplyChain [Īsās pārtikas piegādes ķēdes] biznesa modeļiem, raksturo pilnīga vai daļēja bioloģiskās lauksaimniecības metode, kurā ir nodrošināts tiešs kontakts ar ražotāju.

→ Mūs varat atrast šeit: [Ievadiet savas vietnes adresi/atraššanās vietu](#)

Vai zinājāt, ka ar mums var sazināties, izmantojot tēmturi #WeNeedLocalFood?

Pateicoties šim tēmturim, mēs varam reāllaikā uzzināt par jūsu vajadzībām, kā arī sazināties ar vietējiem ražotājiem un uzzināt vairāk par mūsu biznesa priekšrocībām, pamatojoties uz #ShortFoodSupplyChain [Īso pārtikas piegādes ķēdi]

Mēs aicinām jūs sazināties ar mums un pievienoties mūsu kopienai!

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Tālāk ir sniegti daži sociālo mediju publikāciju piemēri **Twitter** vietnē!

Uzziniet par dažiem iemesliem, kāpēc ir nepieciešama vietējā pārtika #WeNeedLocalFood:

- Mums ir nepieciešami augstas kvalitātes produkti
- Mums ir no jauna jāsavieno ražotāji un patērētāji
- Mums vajag svaigus un sezonālus produktus
- ♻️ Mums ir nepieciešami ekoloģiski ilgtspējīgi produkti

Šie ir tikai daži piemēri, kāpēc mums ir nepieciešama vietējā pārtika #WeNeedLocalFood !

Sekoiet līdz jaunumiem drīzumā!

Vai zinājāt, ka pateicoties tēmturim #WeNeedLocalFood, mēs varam reāllaikā uzzināt par jūsu vajadzībām, kā arī sazināties ar vietējiem ražotājiem un uzzināt vairāk par mūsu biznesa priekšrocībām, pamatojoties uz #ShortFoodSupplyChain [Īso pārtikas piegādes ķēdi]?

Mēs aicinām jūs sazināties ar mums un pievienoties mūsu kopienai

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Tālāk ir sniegti daži sociālo mediju publikāciju piemēri **LinkedIn** vietnē!

Vai jūs zināt #ShortFoodSupplyChain [Īsās pārtikas piegādes ķēdes] priekšrocības?

♻️ Izmantojiet mazāk iepakojuma!

Uzglabāšanai nepieciešams mazāk enerģijas

Transportēšanas attāluma samazināšana

Svaigi un kvalitatīvi produkti

..... un daudzi citi #WeNeedLocalFood iemesli

Uzziniet vairāk par mums mūsu vietnē: <https://www.agrobridges.eu/>

levadiet savas vietnes adresi!

Vai zinājāt, ka produktus, kas iegūti no #ShortFoodSupplyChain [Īsās pārtikas piegādes ķēdes] biznesa modeļiem, raksturo pilnīga vai daļēja bioloģiskās lauksaimniecības metode?

Produkti, ko pārdod vietējās pārtikas sistēmās, parasti tiek ražoti ilgtspējīgā veidā, izmantojot mazāk resursu, piemēram, pesticīdus, sintētiskos mēslojumus, dzīvnieku barību, ūdeni un enerģiju.

Citi ieguvumi ir tiešs kontakts ar ražotāju, mazāk starpnieku, lielāka kohēzija pilsētu teritorijās un vietējo produktu izmantošana ar augstākiem kvalitātes standartiem, veselīgs uzturs, videi draudzīgākas ražošanas metodes, mazāks oglekļa nospiedums un izdevīgāka cena ražotājiem un patērētājiem.

Šo un citu iemeslu dēļ mums ir vajadzīga vietējā pārtika #WeNeedLocalFood

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agro
BRIDGES

#WeNeedLocalFood

Tālāk ir sniegti daži sociālo mediju publikāciju piemēri Instagram vietnē!

Vai zinājāt, ka pateicoties tēmturim #WeNeedLocalFood, mēs varam reāllaikā uzzināt par jūsu vajadzībām, kā arī sazināties ar vietējiem ražotājiem un uzzināt vairāk par mūsu biznesa priekšrocībām, pamatojoties uz #ShortFoodSupplyChain [Īso pārtikas piegādes ķēdi]?

Mēs aicinām jūs sazināties ar mums un pievienoties mūsu kopienai

Uzziniet par dažiem iemesliem, kāpēc ir nepieciešama vietējā pārtika #WeNeedLocalFood:

- Mums ir nepieciešami augstas kvalitātes produkti
- Mums ir no jauna jāsavieno ražotāji un patērētāji
- Mums vajag svaigus un sezonālus produktus
- ♻️ Mums ir nepieciešami ekoloģiski ilgtspējīgi produkti

Šie ir tikai daži piemēri, kāpēc mums ir nepieciešama vietējā pārtika #WeNeedLocalFood !

Sekojiēt līdzīgi jaunumiem drīzumā!

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

VIZUĀLIE RESURSI SOCIĀLO MEDIJU VAJADZĪBĀM

- Augstas kvalitātes multivides saturs palielinās jūsu publikāciju sasniedzamību un ietekmi.
- Ir svarīgi, lai jūs izmantotu tikai attēlus, kas ir paredzēti “bezmaksas lietošanai”. Tādējādi jūsu multivides saturs nepārkāpj autortiesības.
- Zemāk norādītajās vietnēs varat iegūt pievilcīgu saturu, ko izmantot savos sociālo mediju kontos.

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Piekļuve miljoniem fotoattēlu.
- Lēti abonementi.
- Izvērstās meklēšanas funkcijas.
- Attēla komerciālās izmantošanas tiesības.

- Bezmaksas pakalpojums.
- Izvērstās meklēšanas funkcijas.
- Bezmaksas licence komerciālai lietošanai.
- Bezmaksas lietošana.
- Videoklipi, fotoattēli un vektora attēli.

- Piekļuve miljoniem fotoattēlu.
- Lēti abonementi.
- Izvērstās meklēšanas funkcijas.
- Attēla komerciālās izmantošanas tiesības.

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

VIZUĀLIE RESURSI SOCIĀLO MEDIJU VAJADZĪBĀM

- Apsveriet iespēju savos sociālo mediju kontos izmantot zemāk norādītos attēlus. Jūs varat tos lejupielādēt, noklikšķinot uz attēla.
- Šie attēli ir aizsargāti ar autortiesībām un ir iegūti no vietnes [PIXABAY](https://www.pixabay.com).

VIZUĀLIE RESURSI SOCIĀLO MEDIJU VAJADZĪBĀM

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

SAISTĪTIE KONTI

Jūs varat iedvesmoties, sekojot vairākiem ar **īso pārtikas piegādes ķēdi** saistītajiem kontiem

Ir ļoti ieteicams iepazīties ar dažādiem sociālo mediju kanālu stiliem, ņemot vērā šādus aspektus kā:

- **Radošums**
- **Tonis**
- **Teksts**
- **Zīmola veidošana**

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

SAISTĪTIE KONTI

ORGANIZĀCIJA	TĪMEKĻA VIETNE	LINKEDIN	TWITTER	CITI
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

SAISTĪTIE KONTI

ORGANIZĀCIJA	TĪMEKĻA VIETNE	LINKEDIN	TWITTER	CITI
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutos_h2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS "APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

BIBLIOGRĀFIJA

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, Eiropas Komisija: Brisele,
10. <https://pixabay.com/>

#WeNeedLocalFood

Galvenās vadlīnijas un materiālu paraugi
izmantošanai sociālajos medijos

www.agrobridges.eu

ŠIS PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SAVIENĪBAS
PĒTNIECĪBAS UN INOVĀCIJAS ATBALSTA PROGRAMMAS
"APVĀRSNIS 2020" SASKAŅĀ AR GRANTA LĪGUMU NR. 101000788.

#WeNeedLocalFood

agro
BRIDGES